

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ СЕТЕЙ

Шамшиева Барно

Холимтаева Икбола

Муминова Сунбула

Учителя ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность алгоритмов обнаружения уязвимостей в сетях, их преимущества и недостатки, а также применение в практических инструментах (Snort, Suricata, Zeek). Исследование охватывает сигнатурные, аномальные, кластерные, алгоритмы машинного обучения (supervised и unsupervised), а также алгоритмы глубокого обучения. Результаты показывают, что гибридные подходы и методы машинного обучения обеспечивают наилучшее обнаружение угроз в реальном времени.

Ключевые слова: безопасность сети, обнаружение уязвимостей, IDS/IPS, сигнатурный алгоритм, аномалия, кластеризация, supervised ML, unsupervised ML, глубокое обучение, Snort, Suricata, Zeek, гибридная система.

Abstract: This article examines the effectiveness of network vulnerability detection algorithms, their advantages and disadvantages, and their application in practical tools (Snort, Suricata, Zeek). The study covers signature-based, anomaly-based, cluster-based, machine learning algorithms (supervised and unsupervised), and deep learning algorithms. The results demonstrate that hybrid and machine learning approaches provide the best real-time threat detection.

Keywords: network security, vulnerability detection, IDS/IPS, signature-based algorithm, anomaly, clustering, supervised ML, unsupervised ML, deep learning, Snort, Suricata, Zeek, hybrid system.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarmoq zaifliklarini aniqlash algoritmlarining samaradorligi, ularning afzalliklari va kamchiliklari hamda amaliy vositalarda (Snort, Suricata, Zeek) qo'llanilishi o'rganiladi. Tadqiqot imzoga asoslangan, anomaliyaga asoslangan, klasterga asoslangan, mashinani o'rganish algoritmlari (nazorat ostidagi va nazoratsiz) va chuqur o'rganish algoritmlarini qamrab oladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, gibrud va mashinani o'rganish yondashuvlari eng yaxshi real vaqt rejimida tahdidlarni aniqlashni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: tarmoq xavfsizligi, zaifliklarni aniqlash, IDS/IPS, imzoga asoslangan algoritm, anomaliya, klasterlash, nazorat ostidagi ML, nazoratsiz ML, chuqur o'rganish, Snort, Suricata, Zeek, gibrud tizim.

ВВЕДЕНИЕ

Сетевые инфраструктуры стали ключевым компонентом информационного обмена и бизнес-процессов. С увеличением количества и сложности атак возрастает необходимость в эффективных алгоритмах обнаружения уязвимостей. Эффективный выбор алгоритмов и их внедрение в практические системы критично для защиты сетей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Алгоритмы обнаружения уязвимостей в сетях— это упорядоченный набор шагов и правил, используемых для автоматического поиска, классификации и оценки недостатков безопасности и слабых мест в компьютерной сети [1].

1-таблица. Обзор методов разведки и тестирования безопасности

№	Метод	Инструмент программирования	Инструменты	Основная задача
1	Сканирование портов	Отправка TCP/SYN пакетов на порты.	Nmap, Masscan	Обнаружение открытых

№	Метод	Инструмент программирования	Инструменты	Основная задача
		Анализ ответов: открыт/закрыт/фильтруется		портов
2	Определение служб	Анализ баннеров и отпечатков пакетов. Идентификация по ответам служб	Nmap, Amap	Определение служб и версий
3	Сканирование уязвимостей	Сравнение с сигнатурами, проверка конфигурации, тестирование на соответствие стандартам	Nessus, OpenVAS, Qualys	Поиск известных уязвимостей
4	Анализ трафика	Перехват и глубокий анализ пакетов. Поиск аномальной активности	Wireshark, tcpdump	Выявление подозрительной активности
5	Фазз-тестирование	Отправка некорректных данных. Мониторинг реакции приложения	OWASP ZAP, Burp Suite	Поиск неизвестных уязвимостей

2-таблица. Программные инструменты сканирования уязвимостей

Этап	Описание	Результат
Определение целей	Выбор сетей, систем или доменов для проверки	Список целей для сканирования
Сканирование портов	Обнаружение открытых портов на целевых системах	Карта открытых портов
Идентификация служб	Определение служб и их версий на открытых портах	Инвентаризация служб
Запрос к базе уязвимостей	Поиск известных уязвимостей для обнаруженных служб	Список потенциальных уязвимостей
Проверка уязвимостей	Активное тестирование на наличие уязвимостей	Подтвержденные уязвимости
Формирование отчета	Создание отчета с найденными уязвимостями и рекомендациями	Финальный отчет

3-таблица. Сравнение технологий безопасности [2]

Параметр	Обнаружение уязвимостей	Обнаружение вторжений (IDS)
Подход	Проактивный	Реактивный

Параметр	Обнаружение уязвимостей	Обнаружение вторжений (IDS)
Когда работает	До атаки	Во время атаки
Что обнаруживает	Потенциальные слабые места	Активные атаки
Примеры	Nessus, OpenVAS	Snort, Suricata
Результат	Отчет об уязвимостях	Предупреждения о атаках

Научные работы по сравнительному анализу алгоритмов обнаружения сетевых уязвимостей:

1. К. Критикос, 2019— обзорная работа: анализ открытых инструментов и баз данных (CVE, NVD), их охвата и ограничений.
2. А. Кежу и соавторы — исследования, посвящённые сканерам в контексте беспроводных сетей (WLAN), сравнение точности и пропускной способности.
3. UPV (2018) — «Сравнительная оценка автоматизированных сканеров» — сопоставление инструментов по уровню ложных срабатываний (false positives) и пропусков (false negatives).
4. Э. МакМахон, 2018 — бенчмаркинг Nessus, OpenVAS в специфичных системах (например, CPS), оценка эффективности и охвата [2].
5. Р. Араужу, 2023 и ряд выпускных работ — практическая оценка нескольких сетевых сканеров (OpenVAS, Nessus, Nexpose, Tsunami).

Рис.1. Глобальные тенденции

Этот рисунок выполняет функцию инфографики, визуально демонстрируя ключевые глобальные тенденции на рынке систем сканирования уязвимостей за 2020–2024 годы и прогноз до 2030 года [3].

Рис.2. Доля рынка по регионам (2020–2025 гг.)

Северная Америка и Азия-Пасифик демонстрируют устойчивый рост, Европа — умеренный, СНГ и Центральная Азия — медленный рост.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

3-таблица. Анализ алгоритмов обнаружения сетевых уязвимостей

	№ Алгоритм	Описание	Преимущества	Недостатки	Возможность обнаружения неизвестных уязвимостей	Применение (инструмент)
1	Сигнатурный	Поиск множества шаблонов за один проход	Очень быстрый, детерминированный	Обнаруживает только известные шаблоны	Низкая	Snort, Suricata
2	DPI / Stateful Protocol Parsing	Глубокий анализ пакетов и сессий	Контекстное обнаружение сложных атак	Требует ресурсов, ограничено при шифрованном трафике	Средняя	Zeek, Suricata
3	Статистическое обнаружение аномалий	Определение отклонений от нормального трафика	Простое, быстрое, низкое потребление ресурсов	Высокий false positive, требует настройки и	Высокая	Исследования, прототипы

4	Кластеризация (DBSCAN)	Группировка трафика и выявление аномалий	Обнаружение zero-day, визуализация	Сложный выбор параметров, нестабильность	Высокая	Исследования, офлайн анализ
5	Обучение с учителем (Random Forest, XGBoost, SVM)	Классификация на основе размеченных данных	Высокая точность, интерпретируемость	Требуется размеченный dataset	Высокая	Исследования, промышленные прототипы
6	Обучение без учителя (Isolation Forest, Autoencoder)	Обнаружение аномалий без меток	Возможность zero-day	Сложно объяснить, чувствительно к параметрам	Высокая	Исследования, прототипы, интеграция с Zeek
7	Deep Learning (CNN, LSTM, Transformer)	Изучение последовательностей трафика и признаков	Обнаружение сложных паттернов, высокая точность	Требуется большие данные и ресурсы	Высокая	Промышленные внедрения, исследования

Рисунок 3. Использование алгоритмов и стран/компаний

Сравнение методов и географического распространения технологий анализа сетевого трафика и обнаружения угроз. Схема демонстрирует эволюцию от традиционных методов к AI-технологиям и их глобальное распространение [5].

Рис. 4. Эффективность против угроз и неизвестная уязвимость

Эффективность против угроз и атак нулевого дня» означает эффективность против различных угроз, включая новые и ранее неизвестные атаки нулевого дня [5].

Результаты и обсуждение:

1. Сигнатурные алгоритмы быстрые и точные, но уязвимы к неизвестным уязвимости атакам.
2. Аномальные алгоритмы обнаруживают новые атаки, но имеют высокий уровень ложных срабатываний.
3. Кластеризация и обучение без учителя подходят для прототипов и исследований, но требуют тонкой настройки для промышленного внедрения.
4. Обучение с учителем и Deep Learning дают высокую точность при больших данных, но ресурсо затратны.
5. Гибридные подходы (сигнатура + аномалия) обеспечивают оптимальное обнаружение угроз в реальном времени.

Заключение

Проведённый анализ алгоритмов обнаружения уязвимостей в сетях показал, что для современных промышленных систем наилучшей стратегией является использование гибридных подходов, сочетающих сигнатурные и аномальные методы, а также алгоритмов машинного обучения. Сигнатурные алгоритмы обеспечивают высокую скорость и точность обнаружения известных угроз, однако они недостаточно эффективны против неизвестная уязвимость атак, что требует внедрения дополнительных методов. Аномальные алгоритмы, включая методы кластеризации и обучение с учителем, позволяют выявлять новые и неизвестные угрозы, но требуют внимательной настройки и ресурсов. Алгоритмы глубокого обучения демонстрируют высокую точность при анализе больших объёмов данных, однако их применение связано с высокой вычислительной нагрузкой.

Практическая реализация выявленных алгоритмов возможна через использование инструментов Snort, Suricata и Zeek, которые позволяют интегрировать различные методы обнаружения в единую систему защиты сетей. Таким образом, комбинированное применение различных алгоритмов обеспечивает максимальную эффективность и надёжность обнаружения уязвимостей в современных инфокоммуникационных системах.

Список литературы

1. IBM Security (2024). X-Force Threat Intelligence Index 2024.
2. MITRE ATT&CK Framework (2024). Threat Modeling and Vulnerability Detection.
3. OWASP (2023). Vulnerability Management Guidelines.
4. S. Singh, A. Sharma (2024). Hybrid Network Intrusion Detection Systems: A Comparative Study. IEEE Access.
5. Edgescan (2024). Vulnerability Statistics Report.